

ANÁLISE DAS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ADEQUAÇÃO BIOCLIMÁTICA DO EDIFÍCIO TRIBUNAL JUDICIÁRIO DO PIAUÍ

Autor (1): DANILO SÉRVIO ARAÚJO
Faculdade Estácio-CEUT
daniilo_servio@yahoo.com.br

Autor (2): LOURRANE CAROLINA SOUSA E SILVA
Faculdade Estácio-CEUT
lourranecarolina9@gmail.com

Autor (3): REBECA SABÓIA MARTINS
Faculdade Estácio-CEUT
rebecamartins@hotmail.com

Autor (4): ROBERTO DA SILVA SANTOS
Faculdade Estácio-CEUT
roberto_ss40@outlook.com

Autor (5): TAYNAN DANIEL FAUSTINO RACHID CUNHA NUNES
Faculdade Estácio-CEUT
taynanrachid@gmail.com

Resumo

Este artigo possui como eixo temático as discussões sobre as relações projetuais e bioclimáticas existentes na obra do arquiteto modernista Acácio Gil Borsoi, o Tribunal Judiciário do Piauí, abordando inicialmente as técnicas construtivas, com a discussão dos materiais empregados e dos planos de desenvolvimento adotados pelo arquiteto. Construído na década de 70, a edificação considera de forma satisfatória o local e clima que se insere, visando o combate à radiação solar excessiva, grande luminosidade e privilegia a ventilação natural. Esta adequação, pode ser observada com a utilização de grandes brises verticais circundando toda a edificação principal, dispostos de maneira informal em concreto e sendo este o principal traço da concepção do projeto. As técnicas construtivas empregadas fazem uso do concreto com sua estrutura realizada totalmente in loco, com seus pilares, vigas, lajes e lâminas verticais. À partir do estudo do projeto inicial e suas posteriores modificações identificadas com visitas a edificação e comparação de plantas, foram realizadas análises da insolação da construção e da proteção efetiva dos brises e dos elementos vazados empregados nas fachadas, utilizando os softwares Sketchup e SUN-SURVEYOR. O enfoque do artigo é a adequação do edifício ao desenho e ao clima urbano, valorizando a espacialidade e somando à Teresina uma nova perspectiva no contexto da arquitetura brutalista brasileira.

Palavras-chave: Estudo bioclimático, técnicas construtivas, Acácio Gil Borsoi.

Abstract

This article, which has as main theme the disputed project and relations existing in the work of the bioclimatic modernist architect Acácio Gil Borsoi, the Judicial Court of Piauí, will initially constructive techniques, with the discussion of the materials used and of the adopted development plans by the architect. Built in the 70, the construction has great concern with adequacy to site and climate, aiming at combating excessive solar radiation, great light and focuses on natural ventilation. This fitness, can be observed with the use of large vertical Brise Soleils around basic willing plan informally in concrete, this being the main trace of the conception of the project. In addition, based on local materials, such as concrete, stone, brick and wood, with its structure held entirely in loco, as it pillars, beams, slabs and vertical blades. From the study of the initial project of the architect and later visits to construction, insolation analyses were carried out of the building and of the effective protection of brises and leaked employees on the façades, using the Sketchup software and SUN-SURVEYOR. The focus of the article is the suitability of the building design and urban climate, valuing the spatiality and adding to Teresina a new perspective in the context of brazilian brutalist architecture.

Key words: *Bioclimatic study, construction techniques, Acácio Gil Borsoi.*

FÓRUM JUDICIÁRIO DO PIAUÍ REALIZADO POR ACÁCIO BORSOI

O presente artigo possui como objeto de estudo o Tribunal Judiciário do Piauí, obra do arquiteto modernista Acácio Gil Borsoi, construído de 1972 a 1975, locado na praça Desembargador Edgar Nogueira, no bairro Cabral da cidade de Teresina, cuja edificação tornou-se um marco na arquitetura piauiense. Partindo da investigação das três variantes: contexto histórico, técnicas projetuais e o estudo bioclimático, resultou em uma análise que apresenta o modernismo através das características brutalistas.

O estudo utilizou a coleta de dados em arquivos públicos e privados, visita à obra, levantamento fotográfico e uso de softwares para estudo da insolação e lógica construtiva.

Figura 1- FÓRUM JUDICIÁRIO DO PIAUÍ. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

Durante a pesquisa, observou-se a obra no contexto histórico e social da cidade, sua adequação ao entorno e função, além da plasticidade através da composição.

1. INTRODUÇÃO

Alguns relatos históricos mostraram a necessidade de uma obra que representasse o poder Judiciário do Piauí, a exemplo disso Alberto Tavares Silva, governador do estado na época, registrou tal desejo na placa de inauguração, no Palácio da Cidade:

“Desde a criação da ouvidoria, na vila Mocha, depois Oeiras, em 1972, o Poder Judiciário do Piauí vem cumprindo a sua relevante missão social, no zelo das leis dignas, humanas, de respeito a todos. Faltava-lhe o ambiente que correspondesse à majestade do seu mister. Ei-lo com homenagem(...”

A situação econômica e política do país na época possibilitou a construção de grandes obras. No Piauí, o governador Alberto Tavares Silva, que também era engenheiro, objetivou-se a construir obras com características modernistas, valorizando a cidade de Teresina. Quando assumiu o cargo de Governador, o Brasil encontrava-se na época do chamado "milagre econômico", época em que o governo construiu grandes obras, possibilitado por empréstimos internacionais. Com a necessidade de um edifício para o poder público, foi solicitado uma obra de volume integral com grande representatividade, trazendo sentido monumental e configurando-se referência de uma instituição pública necessária ao poder judiciário do Estado do Piauí.

A tectônica dos materiais na obra fica em posição de destaque, evidenciada pelo uso de diversas tipologias como os tradicionais regionais, com o uso dos tijolos cerâmicos, e modernos, com o concreto armado. A naturalidade dada aos materiais em sua forma bruta assegurou um aspecto realista, nas soluções estruturais.

Grandes brises soleils em concreto aparente foram os responsáveis pela proteção solar no interior da edificação, causando a sensação de verticalidade e contribuindo com a ideia de monumentalidade. Os brises permitem a entrada de iluminação e ventilação natural, elementos bastante explorados por Borsoi, além de transparência, variação de sombra, relevo e informalidade, canalizando o vento. O arquiteto o descrevia como ‘um edifício sem porta nem entrada, uma imensa árvore construída pelo homem’¹

¹Vídeo sobre as obras de Borsoi fornecidos pelo Engenheiro Lourival Parente a Ana Rosa Negreiros.

2. DESENVOLVIMENTO

ACÁCIO GIL BORSOI

“A utilização de diversas linguagens expressa a desenvoltura do arquiteto em acompanhar as vanguardas nacionais e internacionais e seus anseios e intenções em relação à arquitetura. O amadurecimento profissional do arquiteto traz mudanças na sua maneira geral de conceber a arquitetura. Estas mudanças refletem-se nos caminhos trilhados, nas diferentes escolhas feitas por um profissional de longa carreira, o que em arquitetura, e no caso de Borsoi, aparece como progressivas mudanças na linguagem arquitetônica de seus projetos.” (NASLAVKSY, 2003)

Acácio Gil Borsoi nasceu em 1924, no Bairro “Engenho Velho”, no Rio de Janeiro. Marido de Janete Costa, foi ex-aluno do colégio Irmãs Maristas (Rio de Janeiro). Entrou, a conselho de seu pai, Antônio Borsoi (1880-1953) desenhista formado pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo no Curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes da Universidade do Brasil em 1945, com 21 anos. Seu pai desenhista e

decorador, é autor de trabalhos distribuídos no interior de diversos prédios históricos, como o Palácio Guanabara (RJ), o Palácio do Rio Negro, ou o Palácio do Governo (AM), a Biblioteca Nacional (RJ), Cinema Iris (RJ), o Café Assírio no subsolo do Teatro Nacional (RJ) e Interior da Confeitaria Colombo (RJ).

Borsoi formou-se em 1949. Recém-formado, trabalhou como auxiliar de Rocha Miranda no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Sphan, e depois atuou como consultor do órgão em Pernambuco por 15 anos. Em 1951, a convite de Lucas Mayhofer, fora chamado para lecionar arquitetura na Escola de Belas Artes em Recife. Largou sua vida no Rio e então iniciou como professor na UFPE, reformulando o curso de arquitetura juntamente ao arquiteto português Delfim Fernandes Amorim. Em Recife, desenvolveu e aperfeiçoou os princípios fundamentais de sua arquitetura, contribuindo com a modernização da cidade, defendendo uma arquitetura urbana e diferenciada inspirando arquitetos de todo o Nordeste, especialmente de Recife, onde elaborou diversas obras importantes para a Arquitetura Moderna Brasileira.

“ [...], o Mestre Acacio Gil Borsoi desenvolveu um repertório arquitetônico próprio, cujos conceitos centrais baseiam-se na excelência técnica e na experimentação formal. Dono de uma vasta produção, deixa a sua marca nacional e internacional. Borsoi leva ao limite as possibilidades construtivas dos materiais locais, transformando o programa mais simples da Arquitetura em emocionantes realizações. ” (DANTAS, 2006)

Nos últimos anos de curso, Borsoi montou com outros colegas um escritório na Avenida Rio Branco, onde fazia desenhos para os arquitetos pioneiros do Movimento Moderno. ‘Na época, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, os irmãos Roberto, Jorge Moreira, o paisagista Roberto Burle Marx, os pintores Portinari, Santa Rosa e os escultores Bruno Giorgi e Ceschiatti eram nossos parâmetros’ (BORSOI, 2006).

O escritório “Borsoi Arquitetos Associados” foi aberto em 1968, através do qual a demanda de trabalho que ainda estava restrita a Recife, se expandia pelo Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, além da cidade de Teresina, onde Borsoi desenvolveu grandes trabalhos arquitetônicos.

Em Teresina o arquiteto possui uma relação emblemática com a cidade, através de sua contribuição relacionada ao contexto da modernidade. Iniciou sua carreira, por meio da restauração de edifícios históricos, em seguida deu avanço a construção de obras modernas. Sendo assim, o mesmo tornou-se responsável por diversas obras de grande importância para o estado, como o Fórum Judiciário e a Assembleia Legislativa, nessas obras foi consolidada a definição de ‘obra acabada’, na qual o arquiteto contou com a parceria do engenheiro Lourival Parente, em busca da perfeição construtiva e de suas melhorias.

Borsoi foi considerado um marco da arquitetura moderna brasileira, disseminando ao longo dos anos sua forma artística e cultural técnica. Tais formas, podem ser identificadas, principalmente em edificações públicas, nas quais o arquiteto deixa claro seu anseio pela busca de uma arquitetura que possui tratamento dos elementos arquitetônicos tais como peças especiais da composição, traçado diretor das fachadas e a valorização estética.

“A obra de Acacio Gil Borsoi inspira múltiplas possibilidades de reflexão sobre um instigante momento da arquitetura moderna brasileira. Uma reflexão aparece como significativa ao encarar o problema da relação entre duas questões recorrentes na arquitetura: expressividade e técnica ou, em outras palavras, o fazer artístico e a cultura técnica. ” (GONÇALVES, 2006)

Figura 2- Localização do Tribunal. Adaptado de Google Maps.

A ESCOLHA DO LOCAL

A concepção da obra foi pautada na melhor adequação do edifício ao contexto inserido, que na época se tratava de localidade pouco consolidada naquela região, demonstrando assim a melhor solução para a perfeita integração no cenário urbano. O local escolhido situava-se à margem do Rio Poty, em local de transição da zona central e zona leste, área de crescimento mais recente da cidade, tornando o local juntamente com o conjunto da Assembleia Legislativa do estado do Piauí (1984, também realizada por Borsoi) em área institucional centralizada de fácil acesso à comunidade.

Em entrevista, Eduardo Borsoi, seu filho caçula, relatou que o propósito de seu pai era uma construção de uma planta livre, sem portas, em que o público tivesse acesso ao privado. A edificação, é marcada pela facilidade de acesso através das entradas existentes por todos os lados.

“A monumentalidade é uma qualidade da arquitetura que não se relaciona necessariamente com o tamanho, e sim com a intensidade da expressão.” (CURTIS, 2008)

Atualmente, a separação entre o público e privado está disposta de maneira diferente nessa estrutura. O perímetro do terreno do Tribunal foi demarcado fisicamente através de um gradeado, deixando de fora até seu monumento de fundação, onde a fluidez dos percursos foi interrompida, necessidade que surgiu devido à preocupação com a segurança.

A área sofreu uma modificação em sua forma, e apresenta uma urbanização carregada, existindo uma maior diversidade no espaço devido à grande quantidade de atividades existentes no local, como edifícios públicos, prestadores de serviços, construções comerciais e residenciais.

Figura 3- Envoltório. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

AS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

“Observa-se que essa obra adotou como estilo a arquitetura brutalista, que se caracteriza pela adoção de estruturas robustas, em concreto armado, aparente, e que se expressam plasticamente, através da “verdade” plástica dos materiais.” (AFONSO, 2014)

O contato direto com o exterior que ocorreu entre 1959-1960, quando Acácio Gil Borsoi recebeu uma bolsa de estudos na Europa, fez que o arquiteto usasse uma nova linguagem arquitetônica agora com bastante expressividade, marcando uma das principais fases do arquiteto. Os seus projetos evidenciam a partir de 1960 uma nova atitude.

O arquiteto buscou relações mais estreitas com o revisionismo do segundo pós-guerra e as vanguardas internacionais (NASLAVSKY). Os elementos mais usados dessa linguagem são telhados-planos com telhas de fibro-cimento, revestimentos e materiais construtivos eram partes importantes e expressivas, além do seu realismo estrutural, com o uso de concreto, tijolos aparentes e o uso de materiais locais.

A técnica construtiva empregada por Borsoi no Tribunal permitiu que os projetos do código racionalista apresentassem um elevado grau de elaboração plástica e arranjo técnico. Em especial, o concreto armado permitiu o emprego de volumes em balanço que conferem dinamismo à edificação, bem como também possibilitou a separação entre a estrutura e os elementos de fechamento, condição necessária para a elaboração das fachadas livres e utilização das janelas corridas. A estrutura independente de concreto também viabilizou a elaboração das edificações formadas por dois ou mais volumes menores, articulando estes volumes de modo independente em alguns casos.

“A plasticidade, representada em toda a estrutura desde o volume, fachadas, a plantas internas, que somente foi possível, pela tecnologia do concreto. A riqueza decorativa, em que o “concreto bruto é de tão cuidado que adquire uma nobreza igual à dos mais belos revestimentos.” E a simplicidade, da absoluta pureza, e originalidade de todo o conjunto da estrutura.” (NEGREIROS, 2008).

O projeto arquitetônico do Tribunal de Justiça, teve sua estrutura toda realizada *in loco*. A construção, cujas peças e montagem foram cuidadosamente desenhadas e estudadas, baseava-se em materiais de fácil obtenção, como o concreto, pedra, tijolo e madeira. A edificação apresenta-se como um bloco único, solto e marcado pelo ritmo e disposição informal de grandes lâminas verticais em concreto.

Figura 4 - Disposição dos pilares. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

A estrutura possui 35 pilares de secção quadrada (0.40m x 0.40m), dispostos em uma malha regular, distanciados 6m de eixo a eixo onde apenas o que se localizaria no centro da escada helicoidal foi suprimido. As vigas possuem secção de 0.20m x 0.75m, reforçando o distanciamento dos eixos de 6m, porém existem algumas exceções cujo distanciamento é geralmente descolado 0.20m do pilar, sendo conectados a eles por uma estrutura de encaixe (NEGREIROS, 2008).

Figura 5 - Disposição dos pilares, Fórum Judiciário do Piauí. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

As superfícies em concreto armado ou em alvenaria de tijolos, materiais básicos da obra, foram deixados aparente, valorizando a rugosidade da textura obtida durante a construção. O concreto aparente usado na estrutura e os tijolos cerâmicos usados como fechamentos dos espaços de trabalho foram confeccionados por uma indústria local em ascensão. Borsoi demonstra no desenho desse detalhe, a preocupação com todos os pormenores da obra e o caráter artesanal da produção.

“Dentre as características estão: a racionalização da obra, utilizando-se da sensibilidade, equilíbrio, e criatividade do arquiteto. O uso de uma arquitetura artesanal, desenvolvendo elementos específicos, como a da criação de detalhes, e montagens para o Fórum. A também realização de uma arquitetura simbólica e monumental, destinada a representar a missão social do Poder Judiciário do Piauí. O uso do concreto armado, tecnologia dominada, que através da possibilidade de recuo dos pilares libera as fachadas dos sistemas estruturantes, e dando a liberdade da criação de novas formas. ” (NEGREIROS, 2008)

SOLUÇÃO VOLUMÉTRICA

O edifício foi projetado para possuir plantas livres, onde modificações futuras pudessem ser realizadas com facilidade. Para Borsoi, o aspecto construtivo é extremamente importante. O bloco do Tribunal apresenta-se como um volume isolado, composto por subsolo, térreo e mais três pavimentos. Possui sua planta completamente quadrada, e essa geometria simétrica garante partes congruentes e harmonia de uma forma geral.

A estrutura é finalizada por uma cobertura impermeabilizada e revestida por peças cerâmicas, conectada por pilares metálicos de 1,40m de altura e 0,20m de diâmetro, pintados de vermelho e recuados 1,80m da borda do pilar externo, segundo Negreiros (2008), o que faz com que um observador, crie a ilusão de uma estrutura solta, por não possuir uma boa visualização dos pilares em que a cobertura está apoiada. A criação de um objeto solto, com volume integral, traz o sentido de monumentalidade ao edifício, uma necessidade em razão da referência à instituição de poder público.

Esses pilares são preenchidos com concreto, para suportar a carga da cobertura. Além desses pilares, o peso total é suportado com o auxílio dos pilares internos em concreto.

Figura 6 - Fachada Sul, Fórum Judiciário do Piauí. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

As fachadas do prédio possuem traço limpo. Nos brises, alternam-se ritmos e distintos espaçamentos, fazendo uma fusão do externo e interno. Esses brises, formam sombras que tornam o interno mais reservado, sendo essa uma importante solução projetual para a edificação, em virtude da incidência solar na região. .

Outro fator importante na concepção desse projeto foi a tecnicidade realizada por uma padronização no seu modo construtivo, a racionalidade, reaproveitamento dos painéis das formas de concreto, os gabaritos utilizados para padronização e a simplificação dos detalhes construtivos. As lâminas exibem com clareza o sentido de encaixe e corte da madeira utilizada nas formas, trazendo ao observador a sensação ou mesmo a ilusão de maior verticalização.

ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA

A arquitetura Moderna Piauiense desde seu primórdio, se distingue por boa harmonização com os fatores bioclimáticos, buscando soluções que contribuíssem para amenizar as altas temperatura da região, utilizando de diversos mecanismos construtivos e elementos para barrar a insolação direta. A edificação foi idealizada considerando o clima e o meio urbano.

“O adequado projeto arquitetônico relacionado ao clima, deve balizar-se pelas condições típicas ou normais e não em condições extremas de baixa ocorrência, apesar de ser necessário também conhecer sobre os extremos climáticos e suas respectivas frequências” (MASCARÓ, 1983).

No edifício a concepção *in loco*, levou Borsoi a explorar a riqueza representacional dos materiais, utilizando o brutalismo de suas formas, acarretando uma relação com o lugar agrupado com o apreço ao clima. Os brises são amostras disso, pois concedem a entrada de iluminação e ventilação natural, além de demarcar os recuos laterais, com disposição ritmada por todas fachadas, dispondo uma translucidez e oscilantes sombras.

O nível de detalhamento concedido por Borsoi como forma de facilitar a tanto a execução como também a delicadeza para com a climática, denota a dedicação e a competência para com a obra. As esquadrias, janelas pré-moldadas e batentes de portas, assim como os brises foram estabelecidos em sua forma natural. Infelizmente esses perderam a função e beleza nas reformas da edificação. (Figura 7)

Figura 7 – Janelas modificadas, Fórum Judiciário do Piauí. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

ACLIMATAÇÃO DO EDIFICAÇÃO

“A preocupação com o conforto térmico é fator essencial para o projeto de uma edificação com princípios bioclimáticos e que atenta às exigências de conforto humanos. O cuidado em adaptar a construção às características regionais, aos materiais, e condições locais, alia-se à atenção primordial que deve ser dada às questões climáticas. Por isso, devem-se adotar soluções arquitetônicas visando um resultado térmico desejável, diante das variações dos fatores climáticos locais. Os elementos climáticos que devem ser considerados para a produção de uma edificação confortável são: temperatura, umidade, radiação solar, movimento de ar e precipitação. ” (NEVES, 2006).

De acordo com os estudos realizados, pode-se observar as estratégias usadas para a obtenção do conforto térmico da edificação. A ventilação cruzada visava bom desempenho devido à constante renovação de ar, e às aberturas de janelas nos compartimentos interiores do Tribunal. O arquiteto pensou nas aberturas de janelas de modo que não fosse necessário o uso de climatizadores. Consentindo um afastamento das fachadas - as circulações - que simplifica a entrada da iluminação e ventilação natural.

Figura 8 - Estudo do App Sun-Surveyor Fórum Judiciário do Piauí. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

Os Estudos realizadas, dispõem-se em duas etapas. A primeira, uma observação no aplicativo Sun-Surveyor da emissão solar durante o período do mês de julho. A segunda, a construção de uma maquete eletrônica no Software SketChup, analisando por ele a insolação da edificação a partir dos dados da primeira etapa.

A insolação solar intensa é minimizada pela proteção das fachadas, feita pelos brises. Atuando com uma eficiência ambiental e participa no resultado plástico do Tribunal. Os brises quando utilizados corretamente além de contribuir para a proteção do aumento da temperatura vinda da radiação solar constitui o próprio caráter arquitetônico do Tribunal.

Figura 9 - Estudo solar, Fórum Judiciário do Piauí. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

Figura 10 -Estudo solar, Fórum Judiciário do Piauí. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

Figura 11 - Fachadas, Fórum Judiciário do Piauí. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

3. CONCLUSÃO

Observou-se que a produção brutalista de Borsoi foi importante para entendermos as características modernas ressaltadas pelo Tribunal Judiciário do Piauí, como a percepção da volumetria, o jogo de planos e sombras, os brises e a relação da construção com o entorno. Além dos aspectos projetuais, destaca-se os aspectos históricos e culturais da arquitetura brutalista brasileira existentes na construção.

Na obra, observou-se a estreita relação entre arquitetura e engenharia. A plasticidade dessa produção caracterizou-se pelo uso do concreto, em pilares, grandes lajes, planta quadrada e simétrica, que marcam o cenário do local na qual está inserida.

O uso de materiais “brutos” promoveu uma construção firme, e, ao mesmo tempo, visualmente leve. O arquiteto soube projetar a edificação sempre buscando uma solução bioclimática para o ambiente, fundamental para qualquer construção no Piauí. Explorou o clima do local a seu favor, com o tratamento das fachadas, baseado tanto em valores estéticos como a preocupação da proteção e aproveitamento da ventilação e iluminação natural, o que resultou em um bom conforto térmico.

É visível que as bases de produção do Tribunal Judiciário são de uma arquitetura moderna. Devido à importância do projeto para a arquitetura brutalista da cidade de Teresina e para o Brasil, é importante o reconhecimento da obra como contribuição à arquitetura brasileira.

O bom aproveitamento da arquitetura bioclimática usado na obra levou à minimização dos impactos do clima da região, com uma relação mais harmoniosa entre a construção e a paisagem. O estudo e redesenho das plantas em softwares como o Sketchup foram essenciais para visualização da incidência solar resultada pela proteção dos brises soleis, ressaltando dessa forma a racionalização projetual da obra e as estratégias usadas pelo arquiteto em sua obra para a obtenção de conforto térmico.

4. REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcília. **Arquitetura Brutalista no Piauí nos anos 1970**. Teresina, Vitruvius. 2014. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.174/5367>> Acesso em 9 de Agosto de 2016.

AFONSO, Alcília. **Arquitetura Milagrosa: A adoção do Brutalismo como Linguagem do 'Milagre Econômico' na Arquitetura Piauiense. 1969-1974**. Curitiba, 2003.

AFONSO, Alcília; NEGREIROS, Ana Rosa. **Documentos de Arquitetura Moderna no Piauí**. Teresina, GRÁFICA HALLEY, 2010.
BORSOI, Acácio Gil. Et al. **Arquitetura como Manifesto**. Funcultura Pernambuco. Recife, 2006.

CURTIS ,Williamm.J.R. **Arquitetura Moderna desde 1900**. Londres: Phaidon.2008.

FEITOSA, Ana Rosa Soares Negreiros. **A Produção Arquitetônica de Acácio Gil Borsoi em Teresina**. Porto Alegre, 2012. Tese (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Federal do Rio Grande do Sul.

FEITOSA, Ana Rosa Soares Negreiros. **Arquitetura Brutalista obras de Acácio Gil Borsoi, Tribunal Judiciário e a Assembléia Legislativa do Piauí**, 2013.

FEITOSA, Ana Rosa Soares Negreiros. **Fórum Judiciário e Anexo Contemporâneo realizado por Acácio Gil Borsoi**, 2008.

MASCARÓ, L. R. de Luz. **Clima e Arquitetura**. São Paulo: Nobel, 1983.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951 – 1972. As contribuições de Acacio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim**. 2004. Tese (Doutorado em Estruturais Ambientais e Urbanas). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.

NASLAVSKY, Guilan; AMARAL, Izabel. **Identidade Nacional ou Regional? A obra de Acácio Gil Borsoi**. 2003.

NEVES, Leticia de Oliveira. **Arquitetura Bioclimática e a Obra de Severiano Porto: estratégias de ventilação natural**. São Carlos, 2006.

SILVA, Izabel Fraga do Amaral. **Um olhar sobre a obra de Acácio Gil Borsoi: obras e projetos residenciais, 1953-1970**. Natal/RN, 2004.